

La viña y el vino en la comarca de la Plana Utiel - Requena

DOI: 10.5281/zenodo.7607949

<https://samuter.paisajeterritoriouam.es/la-vina-y-el-vino-en-la-comarca-de-la-plana-utiel-requena/>

Modelo de Campiñas y llanuras de Interior y Litorales.

Autores: **Francisco Higón Tamarit.**

Síntesis descriptiva del SAMUTER

El análisis del Sistema Agroalimentario Multifuncional y Territorializado de la industria vitivinícola en este territorio parte de la interacción del sector primario (agricultura) y una categoría concreta de industria agroalimentaria, como es la industria del vino.

1. Sostenibilidad ambiental

En nuestra comarca de referencia el viñedo constituye una de las principales actividades agrarias en la práctica totalidad de sus municipios. El área con menor implicación en esta actividad es el municipio de Chera. Por otra parte, el municipio de Siete Aguas, que corresponde a otra comarca (Hoya de Buñol), forma parte central del SAMUTER analizado.

Podemos calificar la zona como una zona de altiplano con notable altura respecto al nivel del mar. Se aplican en la zona bastantes figuras de protección medioambiental, concretamente las estadísticas de la Red Natura 2000 incluyen: 2 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 4 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 3 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre estos espacios podemos destacar las Hoces del Cabriel, la Sierra de Martés - Muela de Cortes o los Lavajos de Sinarcas. Además, el paisaje de la viña es un paisaje muy característico que muda según la temporada y presenta aspectos marcadamente diferentes, con la verde exuberancia de la primavera y verano, la paleta de colores del otoño y el magro paisaje invernal, con las vides desnudas de su follaje.

2. Territorialidad y políticas agroambientales

La comarca de la Plana de Utiel-Requena se sitúa en una pequeña meseta, con un perímetro de forma casi circular -aparte de los “salientes” que representan los términos municipales de Sinarcas y Chera- y con un diámetro de aproximadamente unos 45 kilómetros. Además, oscila de Noroeste a Sudeste, entre los 900 y los 600 metros de altura, constituyendo una llanura que adopta el propio nombre de la comarca, además de ser la única con dicha configuración entre las comarcas de interior, especialmente si la comparamos con las comarcas vecinas de Los Serranos y el Valle de Cofrentes-Ayora, de carácter montañoso.

Esta comarca está formada por 9 municipios que son (en orden alfabético): Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. Un territorio donde, además de 2 Denominaciones de Origen (Utiel-Requena y Cava), encontramos también cinco Vinos de Pago (el Terrerazo, los Balagueses, Chozas Carrascal, Pago Tharsys y Vera de Estenas) y un número no despreciable de elaboradores fuera del marco de las Denominaciones de Origen Protegidas.

Las últimas cifras oficiales de hectáreas inscritas en la Denominación de Origen Utiel-Requena al final del año 2021 eran 33.192 ha, aunque en producción solo estaban 32.013 ha. En toda la comarca la superficie de viñedo es de 34.444 has, de las cuales el 66% es seco y el 34% regadío.

3. Relaciones entre producción, transformación, comercialización y consumo

El sistema agroalimentario de la viña y el vino está profundamente imbricado en la estructura social y económica de la comarca, quizás con la única excepción del municipio de Chera, en el que juega un papel mucho más modesto. Hasta 4.898 viticultores están identificados en la comarca, que proveen su uva a un número de bodegas por encima de las 60, de las cuales 57 son bodegas embotelladoras inscritas en la D.O. Utiel-Requena. Algunas de estas bodegas (7 en concreto) están también inscritas en la D.O. Cava, es decir elaborando tanto vinos en una Denominación como en la otra. Otras están inscritas también como vinos de Pago, concretamente cuatro de ellas y hay una quinta que es solo Vino de Pago pero no forma parte de las bodegas de la D.O. Utiel-Requena. Finalmente hay un número reducido de bodegas que está fuera de cualquiera denominación protegida, es decir elaboran lo que tradicionalmente se ha denominado vino de mesa.

Es importante constatar que la producción de vinos es de las mayores del estado español, concretamente en 2020 se elaboraron 225.123 hectolitros de los cuales un 29% se quedó en el mercado nacional español y un 71% terminó en los mercados exteriores. Siendo la producción mayoritariamente de vinos tintos (79,6%), frente a solo un 10,5% de vinos blancos y un 9,9% de vinos rosados. La Unión Europea es el principal mercado de los vinos de la comarca, absorbiendo más del 65% de los vinos comercializados en el exterior.

4. Buen gobierno (gobernanza)

El Sistema Agroalimentario de la viña y el vino de la Comarca de la Plana de Utiel-Requena se articula fundamentalmente en torno a la Denominación de Origen Utiel-Requena, cuya regulación principal encontramos en la Orden 4/2011, de 16 de noviembre de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua que modifica la Orden 2/2011, de 24 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se aprueba el reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena y su consejo regulador.

También juega un papel crucial la zona de la comarca en la que se pueden elaborar cavas concretamente sólo en el municipio de Requena. En este caso encontramos la regulación principal en el Reglamento de la Denominación «Cava» y de su Consejo Regulador aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 14 de noviembre de 1991, habiéndose modificado por sucesivas órdenes y su correspondiente Pliego de Condiciones

Finalmente, no podemos olvidar las diferentes resoluciones por las que se aprueban los cinco vinos de Pago Citados previamente.

Dos mancomunidades presentes en la zona juegan también un papel esencial en la vertebración del sistema agroalimentario con la sociedad de la zona, como son la Mancomunidad del Tejo y, especialmente la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. Además, esta última Mancomunidad y el Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena están tras el nacimiento de la Asociación Territorio Bobal, empeñada en el desarrollo de la cultura del vino. Finalmente, destacar el papel del Grupo de Acción Local RURABLE, especialmente centrado en la consecución de un desarrollo sostenible para la comarca y comarcas limítrofes, resulta especialmente activo y es muy relevante para entender mejor la gobernanza en la zona.

